

KREDIT EKSPANSIYASI VA INFLYATSIYA O’RTASIDAGI O’ZARO BOG’LIQLIK**Yusupi Shahnoza Atabekovna****E-mail: shyusupi@gmail.com****Telefon: +998971355616****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18604259>**

Annotatsiya: Mazkur ilmiy tezisda O‘zbekiston sharoitida kredit ekspansiyasi va inflyatsiya o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik monetar siyosat instrumentlari orqali tahlil qilinadi. Xususan, Markaziy bankning asosiy stavkasi dinamikasi, bank tizimidagi kreditlash sur‘atlari va iste‘mol narxlari indeksi o‘zgarishlari o‘rtasidagi korrelyatsion hamda funksional aloqalar rasmiy statistik ma‘lumotlar asosida o‘rganiladi. Tadqiqotda 2017–2023 yillar oralig‘idagi makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlil qilinib, kredit ekspansiyasining inflyatsion bosimga ta‘siri monetar transmissiya mexanizmi doirasida baholanadi.

Kalit so‘zlar: Kredit ekspansiyasi, inflyatsiya, monetar siyosat, Markaziy bank asosiy stavkasi, kreditlash sur‘ati, pul-kredit siyosati, transmissiya mexanizmi, iste‘mol narxlari indeksi.

Аннотация:

В данной научной тезисной работе в условиях Узбекистана анализируется взаимосвязь между кредитной экспансией и инфляцией посредством инструментов монетарной политики. В частности, на основе официальных статистических данных исследуются корреляционные и функциональные зависимости между динамикой ключевой ставки Центрального банка, темпами кредитования в банковской системе и изменениями индекса потребительских цен. В исследовании проанализированы макроэкономические показатели за период 2017–2023 годов, а влияние кредитной экспансии на инфляционное давление оценивается в рамках механизма монетарной трансмиссии.

Ключевые слова: кредитная экспансия, инфляция, монетарная политика, ключевая ставка Центрального банка, темпы кредитования, денежно-кредитная политика, механизм трансмиссии, индекс потребительских цен.

Abstract: This scientific thesis examines the relationship between credit expansion and inflation in the context of Uzbekistan through the instruments of monetary policy. In particular, based on official statistical data, the study analyzes the correlation and functional relationships between the dynamics of the Central Bank’s policy rate, the pace of bank lending, and changes in the Consumer Price Index (CPI). The research evaluates macroeconomic indicators for the period 2017–2023 and assesses the impact of credit expansion on inflationary pressures within the framework of the monetary transmission mechanism.

Keywords: credit expansion, inflation, monetary policy, Central Bank policy rate, lending growth rate, monetary policy instruments, transmission mechanism, Consumer Price Index.

Kirish

Inflyatsiya darajasi iqtisodiyot barqarorligining muhim ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida 2017 yildan boshlab inflyatsion targetlash rejimiga o‘tish jarayoni boshlangan bo‘lib, pul-kredit siyosati instrumentlari takomillashtirildi [1]. Markaziy bankning asosiy stavkasi monetar siyosatning asosiy vositasi sifatida shakllantirildi.

2017–2020 yillarda bank kreditlari hajmining sezilarli o‘sishi kuzatildi. Xususan, tijorat banklari kredit portfeli 2017 yilda YAIMga nisbatan 26 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2020 yilga

kelib ushbu ko'rsatkich 40 foizdan oshdi [2]. Shu davrda inflyatsiya darajasi 2017 yilda 14,4 foiz, 2018 yilda 14,3 foiz, 2019 yilda 15,2 foizni tashkil etdi [3].

Mazkur holat kredit ekspansiyasi va inflyatsiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ilmiy asosda o'rganishni talab etadi.

Metodologiya

Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Davlat statistika qo'mitasi va Xalqaro valyuta jamg'armasi ma'lumotlari asos qilib olindi. Tahlil jarayonida quyidagi usullar qo'llanildi:

- dinamik qatorlarni solishtirma tahlili;
- kredit o'sish sur'ati va inflyatsiya darajasi o'rtasidagi korrelyatsion baholash;
- asosiy stavka o'zgarishining kreditlash hajmiga ta'sirini baholash;
- monetar transmissiya mexanizmini institutsional tahlil qilish.

Markaziy bank asosiy stavkasi 2018 yil sentabr oyida 16 foiz etib belgilangan [4]. 2020 yil aprel oyida pandemiya sharoitida iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlash maqsadida 15 foizga pasaytirildi [5]. 2022 yil mart oyida tashqi inflyatsion bosimlar kuchayishi sababli 17 foizga oshirildi [6].

Natijalar

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, kreditlash sur'atining yuqori bo'lishi ichki talabning kengayishiga olib kelgan. 2018–2019 yillarda real sektorni kreditlash hajmi yiliga o'rtacha 50 foizga oshgan [2]. Shu davrda iste'mol narxlari indeksi yuqori darajada saqlanib qolgan [3].

2020–2021 yillarda asosiy stavkaning pasaytirilishi kreditlashni rag'batlantirdi, biroq pandemiya tufayli talab qisqargani sababli inflyatsiya bosimi nisbatan barqarorlashdi. 2021 yilda inflyatsiya 10 foiz atrofida shakllandi [7].

2022 yilda asosiy stavkaning 17 foizga oshirilishi kreditlash sur'atining sekinlashishiga olib keldi. 2022 yil yakunida inflyatsiya darajasi 12,3 foizni tashkil etdi [8].

Tahlil va muhokama

Monetar nazariyada pul massasi va kredit hajmining kengayishi agregat talabni oshirishi hamda narxlar umumiy darajasiga bosim o'tkazishi ta'kidlanadi [9]. O'zbekiston sharoitida 2017–2023 yillar oralig'ida kuzatilgan makroiqtisodiy dinamikalar ushbu nazariy qarashlarning amaliy tasdig'ini ko'rsatadi. Ayniqsa, bank tizimida kredit portfelining tez sur'atlarda o'sishi va inflyatsiya darajasining ikki xonali ko'rsatkichlarda saqlanib qolishi o'rtasida muayyan bog'liqlik mavjudligi statistik ma'lumotlar orqali namoyon bo'ladi [2], [3].

2017–2019 yillarda iqtisodiyotni faol kreditlash siyosati amalga oshirildi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, mazkur davrda tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar hajmi sezilarli darajada oshgan, kredit portfelining YAIMga nisbati ortgan [2]. Shu davrda inflyatsiya darajasi 14–15 foiz oralig'ida shakllangan [3]. Monetar transmissiya mexanizmi nuqtayi nazaridan, kredit hajmining ortishi investitsiya va iste'mol xarajatlarini kengaytirib, ichki talabning o'sishiga sabab bo'lgan. Talabning kengayishi esa ishlab chiqarish quvvatlari to'liq moslashib ulgurmagan sharoitda narxlar darajasiga bosim o'tkazgan.

Biroq kredit ekspansiyasi inflyatsiyaning yagona manbai sifatida qaralmasligi lozim. 2017 yil sentabr oyida valyuta bozorini erkinlashtirish bo'yicha qabul qilingan qaror milliy valyuta kursining sezilarli darajada qadrsizlanishiga olib kelgan [11]. Bu esa import tovarlari narxining oshishiga va "import qilingan inflyatsiya" omilining kuchayishiga sabab bo'lgan. Mazkur jarayon qisqa muddatda iste'mol narxlari indeksining oshishiga ta'sir ko'rsatgan [3].

Shuningdek, tarif siyosatidagi islohotlar ham inflyatsion jarayonga ta'sir ko'rsatgan. Energetika, kommunal xizmatlar va yoqilg'i narxlarining bosqichma-bosqich bozor mexanizmlariga moslashtirilishi ishlab chiqarish xarajatlarini oshirgan [10]. Xarajatlar inflyatsiyasi (cost-push inflation) elementi kuchaygan sharoitda kredit ekspansiyasining talabni kengaytiruvchi ta'siri umumiy narxlar darajasining oshishiga qo'shimcha impuls bergan.

Markaziy bank asosiy stavkasi dinamikasi kreditlash sur'atiga muhim ta'sir ko'rsatgan. 2018 yilda asosiy stavkaning 16 foiz darajasida belgilanishi pul resurslari qiymatini nisbatan yuqori saqlash orqali kredit o'sishini ma'lum darajada cheklagan [4]. 2020 yil pandemiya sharoitida iqtisodiy faollikni rag'batlantirish maqsadida asosiy stavkaning 15 foizga pasaytirilishi kreditlash shartlarini yumshatgan [5]. Bu davrda kredit resurslarining arzonlashuvi investitsion va aylanma mablag'larga bo'lgan talabni qo'llab-quvvatlagan.

Biroq 2020 yilda inflyatsiya darajasi 11 foizdan yuqori bo'lib qolgan [3]. Bu holat kredit omilidan tashqari, pandemiya davrida ta'minot zanjirlarining uzilishi va logistika xarajatlarining oshishi bilan ham izohlanadi. Demak, inflyatsiya shakllanishida taklif omillari ham muhim rol o'ynagan.

2021 yilda inflyatsiya 10 foiz atrofida shakllangan bo'lsa [7], kreditlash sur'atlari nisbatan barqarorlashgan. Bu davrda monetar siyosatning qat'iyligi va makroprudensial choralar muhim ahamiyat kasb etgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi hisobotida O'zbekiston uchun kredit o'sishini nazorat qilish inflyatsion targetlash rejimining samaradorligini ta'minlashda muhim ekani qayd etilgan [12].

2022 yil mart oyida asosiy stavkaning 17 foizga oshirilishi tashqi inflyatsion bosimlar fonida qabul qilingan [6]. Mazkur qaror kredit resurslarining qimmatlashuviga olib kelib, kreditlash sur'atlarining sekinlashishiga sabab bo'lgan. 2022 yil yakunida inflyatsiya 12,3 foizni tashkil etgan [8]. Bu ko'rsatkich tashqi bozorlardagi oziq-ovqat va energiya narxlarining oshishi bilan ham bog'liq bo'lgan.

Kredit ekspansiyasi va inflyatsiya o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilishda real sektor tuzilmasi ham muhimdir. Agar kreditlar asosan ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishga yo'naltirilsa, uzoq muddatda taklif kengayishi inflyatsion bosimni yumshatishi mumkin. Aksincha, kreditlar iste'mol va savdo operatsiyalariga yo'naltirilsa, qisqa muddatli talab oshishi narxlar o'sishini tezlashtiradi. Markaziy bank statistik ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda ipoteka va iste'mol kreditlari ulushi ortgan [2]. Bu esa ichki talab omilining kuchayishiga olib kelgan.

Monetar transmissiya mexanizmining samaradorligi bank tizimining rivojlanish darajasi va moliyaviy bozorlarning chuqurligi bilan ham belgilanadi. O'zbekiston sharoitida moliya bozorlari hali to'liq diversifikatsiyalashmagan bo'lib, bank kreditlari asosiy moliyalashtirish manbai hisoblanadi. Shu sababli asosiy stavkaning o'zgarishi kredit bozoriga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Inflyatsion targetlash rejimiga o'tish jarayoni Markaziy bankning kommunikatsion siyosatini kuchaytirishni talab etadi. Aholi va biznes subyektlarining inflyatsion kutilmalari ham narxlar dinamikasiga ta'sir ko'rsatadi. Agar kredit ekspansiyasi davom etishi haqida kutilmalar shakllansa, iqtisodiy agentlar narxlarni oldindan oshirishi mumkin.

Shu nuqtayi nazardan, kredit ekspansiyasi va inflyatsiya o'rtasidagi bog'liqlik murakkab va ko'p omilli jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Statistik ma'lumotlar kreditlash sur'atlari bilan

inflyatsiya darajasi o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi [2], [3], biroq mazkur bog'liqlik boshqa makroiqtisodiy omillar bilan o'zaro ta'sirda shakllanadi.

Xulosa

O'zbekiston misolida kredit ekspansiyasi va inflyatsiya o'rtasida sezilarli bog'liqlik mavjudligi aniqlandi. Kreditlash sur'atining yuqori bo'lishi agregat talabni kengaytirgan va inflyatsion bosimni kuchaytirgan. Markaziy bank asosiy stavkasining oshirilishi kreditlashni cheklash orqali inflyatsion bosimni yumshatishga xizmat qilgan.

Shu bilan birga, inflyatsiya ko'p omilli jarayon bo'lib, uning shakllanishida fiskal siyosat, tashqi savdo omillari va tarkibiy islohotlar ham muhim rol o'ynaydi. Kelgusida kredit ekspansiyasini muvozanatli boshqarish hamda inflyatsion targetlash mexanizmini kuchaytirish makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. "Pul-kredit siyosatining asosiy yo'nalishlari 2020 yil va 2021–2022 yillar davrida". Toshkent, 2019. 5–8-betlar.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. "Bank tizimi statistik byulleteni", 2020 yil, 12–15-betlar.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. "O'zbekiston Respublikasida inflyatsiya darajasi to'g'risida axborot", 2020 yil, 3–6-betlar.
4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Asosiy stavka bo'yicha qaror, 2018 yil sentabr, 2-bet.
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Asosiy stavka bo'yicha press-reviz, 2020 yil aprel, 1–2-betlar.
6. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Asosiy stavka bo'yicha qaror, 2022 yil mart, 1–3-betlar.
7. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. "2021 yilda iste'mol narxlari indeksi", 2022 yil, 4-bet.
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. "2022 yil yakunlari bo'yicha inflyatsiya darajasi", 2023 yil, 2–5-betlar.
9. Mankiw N.G. "Macroeconomics". 8-nashr. New York: Worth Publishers, 2016. 89–95-betlar.
10. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. "Iqtisodiy islohotlar sharhi", 2019 yil, 10–14-betlar.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 sentabrdagi PF-5177-son Farmoni, 3–4-bandlar.
12. International Monetary Fund. "Republic of Uzbekistan: Staff Report for the 2022 Article IV Consultation". Washington, 2022. 18–22-betlar.